

POMIDOR O'SIMLIGIDA ANIQLANGAN PATOGEN ZAMBURUG'LARNING TUR TARKIBI

SODIQOV BAXROM SATTOROVICH

Toshkent davlat agrar universiteti
"Qishloq xo'jaligi fitopatologiyasi kafedrası" dotsenti
Email: bakhrom-2019@mail.ru

XAMRAYEV OLIM BAXODIROVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Biologiya va qishloq xo'jalik maxsulotlari texnologiyalari"
kafedrası tayanch doktoranti
Email: xamrayevolim333@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17283827>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda pomidor (*Solanum lycopersicum* L.) o'simligida uchraydigan patogen zamburug'larning tur tarkibi va ularning organlarga xos taqsimlanishi o'rganildi. Tadqiqot 2025 yilda pomidorning "Do'stlik", "Sevara", "Shafaq" va "Surxon-142" navlarida olib borildi. Kasallangan o'simliklardan olingan namunalar mikroskopik usulda tahlil qilinib, jami 8 ta asosiy patogen aniqlangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* va *Verticillium dahliae* ildiz va o'tkazuvchi to'qimalarga jiddiy zarar yetkazuvchi asosiy patogenlar sifatida alohida ahamiyat kasb etdi. Shuningdek, *Alternaria solani*, *Botrytis cinerea*, *Cladosporium fulvum*, *Rhizoctonia solani*, *Phytophthora infestans* va *Sclerotinia sclerotiorum* ko'proq barg va mevalarda keng tarqalganligi aniqlandi. Umuman olganda, pomidor organlari bo'yicha patogenlarning xilma-xilligi yuqori bo'lib, ularning ma'lum darajada ixtisoslashuvi va biotik moslashuvchanligi kuzatildi.

Kalit so'zlar: o'simlik, pomidor, patogen, *A. solani*, *B. cinerea*, *C. fulvum*, *R. solani*, *P. infestans*, *S. Sclerotiorum*.

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ НА РАСТЕНИИ ТОМАТА

Аннотация: В данном исследовании изучался видовой состав патогенных грибов, встречающихся на растении томата (*Solanum lycopersicum* L.), и их распределение по органам. Исследования проводились в 2025 году на сортах томата "Дустлик", "Севара", "Шафак" и "Сурхан-142". Образцы, взятые из зараженных растений, были проанализированы микроскопическим методом и выявлено в общей сложности 8 основных патогенов. Результаты показали, что *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* и *Verticillium dahliae* имеют особое значение как основные патогены, наносящие серьезный ущерб корневым и проводящим тканям. *Alternaria solani*, *Botrytis cinerea*, *Cladosporium fulvum*, *Rhizoctonia solani*, *Phytophthora infestans* и *Sclerotinia sclerotiorum* также широко распространены в листьях и плодах. В целом, разнообразие патогенов по органам томата было высоким, и наблюдалась их определенная специализация и биотическая адаптивность.

Ключевые слова: На растениях томата были выявлены следующие патогенные грибы: *Alternaria solani*, *Botrytis cinerea*, *Cladosporium fulvum*, *Rhizoctonia solani*, *Phytophthora infestans*, *Sclerotinia sclerotiorum*.

SPECIES COMPOSITION OF PATHOGENIC FUNGI IDENTIFIED IN TOMATO PLANTS

Abstract: In this study, the species composition of pathogenic fungi found in the tomato plant (*Solanum lycopersicum* L.) and their organ-specific distribution were studied. The research was conducted in 2025 on the tomato varieties "Dustlik", "Sevara" "Shafaq" and "Surkhan-142". Samples taken from infected plants were analyzed microscopically, and a total of 8 main pathogens were identified. The results showed that *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* and *Verticillium dahliae* were of particular importance as the main pathogens causing serious damage to root and vascular tissues. *Alternaria solani*, *Botrytis cinerea*, *Cladosporium fulvum*, *Rhizoctonia solani*, *Phytophthora infestans*, and *Sclerotinia sclerotiorum* were also found to be more widespread in leaves and fruits. In general, the diversity of pathogens in tomato organs is high, and a certain degree of their specialization and biotic adaptability is observed.

Keywords: The following pathogenic fungi were identified in tomato plants: *Alternaria solani*, *Botrytis cinerea*, *Cladosporium fulvum*, *Rhizoctonia solani*, *Phytophthora infestans*, and *Sclerotinia sclerotiorum*.

KIRISH

Pomidor (*Solanum lycopersicum* L.) dunyo bo'yicha eng ko'p yetishtiriladigan sabzavot ekinlaridan biri bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy samaradorlikda muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, uning hosildorligiga va sifat ko'rsatkichlariga ko'plab kasalliklar, xususan patogen zamburug'lar katta xavf tug'diradi. Zamburug' kasalliklari pomidor o'simligining ildiz, poya, barg va mevalarini zararlab, hosilni 30-50% gacha kamaytirishi mumkin (Fradin & Thomma, 2006; Klosterman et al., 2009).

Mazkur tadqiqotning dolzarbliigi shundaki, pomidor o'simligida uchraydigan patogen zamburug'larning o'simlik a'zolariga xos taqsimlanishini o'rganish orqali ularning biologiyasi va zarar yetkazish mexanizmlarini chuqurroq tushunish mumkin. Bu esa kasalliklarga qarshi maqsadli va integrallashgan kurash choralarini ishlab chiqishga ilmiy asos yaratadi. Shu maqsadda, ushbu maqolada pomidor o'simligida aniqlangan patogen zamburug'larning tur tarkibi va ularning o'simlik a'zolariga nisbatan ixtisoslashuvi tahlil qilindi.

Pomidor o'simligining mikobiotasi deganda ushbu o'simlik bilan bog'liq holda tuproq, ildiz, poya, barg va mevalarda uchraydigan barcha zamburug'lar hamjamiyati tushuniladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pomidor o'suvchi muhitda turli xil zamburug'lar mavjud bo'lib, ularning ayrimlari o'simlikka patogen ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, boshqalari saprofit yoki hatto o'simlikka foydali hisoblanadi (Kokaeva et al., 2020). Masalan, Rossiyada pomidor barglari va mevalari mikobiotasini o'rganish natijasida kasallik alomatlari bilan zararlangan barglarda kamida 14 xil zamburug' turlari aniqlangan; ular orasida *Septoria lycopersici*, *Fulvia fulva*, *Alternaria alternata*, *Phoma glomerata* va boshqalar mavjudligi qayd etilgan (Kokaeva et al., 2020).

Pomidor bargi sirtidagi (fillosfera) zamburug'lar hamjamiyati juda xilma-xil bo'lishi mumkin. Metagenomik tahlillar natijasida pomidor barglarida Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota va boshqa bo'limlarga mansub ko'plab zamburug' turlari mavjudligi aniqlangan (Ottesen et al., 2013). Yaponiyada o'tkazilgan izlanishlarda ham pomidor bargi mikobiotasi juda boy ekani qayd etilgan (Toju et al., 2019). Shuningdek, ba'zi saprofit zamburug'lar

(masalan, *Aureobasidium pullulans*) o'simlikning himoya tizimini qo'zg'atishi va mikroba raqobati orqali patogenlar tarqalishini cheklashi mumkin (Francesco et al., 2017).

TADQIQOT MATERIALLARI, OBYEKTI VA USULLARI

Pomidor o'simligida patogen zamburug'larni aniqlash bo'yicha tadqiqotlarimiz 2025 yilda pomidor o'simligining "Do'stlik", "Sevara", "Shafaq" va "Surxon-142" navlarida olib borildi.

Tadqiqotlarimizda pomidor etishtiriladigan dalalarda kuzatuvlar olib bordik hamda kasallangan o'simliklardan gerbariy namunalari yig'dik. Dastlab vizual usulda kasalliklarning tashqi belgilarini aniqladik.

So'ngra yig'ilgan gerbariy namunalari hamda zararlangan to'qimalarida hosil bo'lgan dog'lar va g'uborlardan preparatlar tayyorlanib, MIKMED-5, Binokulyar BMS-2 mikroskoplarida, oldin kichik, zarur bo'lganda katta ob'ektivga o'tkazib ko'rildi. Bunda patogen zamburug'larning spora hosil qilishi va morfologik belgilari kuzatildi. Mikroskopik kuzatishlar natijasida olingan ma'lumotlar asosida ba'zi zamburug'larning tur tarkibi aniqlandi.

TADQIQOT NATIJALARI

Tadqiqot davomida pomidor (*Solanum lycopersicum* L.) o'simligining turli vegetativ va generativ organlaridan jami 8 ta asosiy patogen zamburug' turlari aniqlandi (1-jadval). Ushbu zamburug'lar o'simlikning ildiz, poya, barg, shoxcha, meva kabi qismlarida turlicha uchrash chastotasiga ega bo'lib, ular orasida ba'zilar keng tarqalgan umumiy patogenlar sifatida namoyon bo'ldi.

1-jadval

Pomidor o'simligida aniqlangan patogen zamburug' turlari

No	Aniqlangan zamburug' turlari	Ildiz	Barg	Poya (bandi)	Shoxcha	Meva	Urug'
1	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	+		+	+	+	
2	<i>Verticillium dahliae</i>	+		+			+
3	<i>Alternaria solani</i>		+	+	+	+	+
4	<i>Botrytis cinerea</i>		+			+	
5	<i>Cladosporium fulvum</i>		+				
6	<i>Rhizoctonia solani</i>	+		+			
7	<i>Phytophthora infestans</i>		+			+	
8	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>		+			+	+

Ular orasida *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici* va *V. dahliae* kabi tuproqda saqlanuvchi, ksilema to'qimalariga zarar yetkazuvchi patogenlar asosan ildiz, poya va urug' tuzilmalarida kuzatildi. Bu zamburug'lar pomidorning fiziologik jarayonlariga kuchli ta'sir ko'rsatib, o'simlikning so'lishi (vilt) ga olib kelishi bilan ahamiyatli hisoblanadi (Fradin & Thomma, 2006; Klosterman et al., 2009).

F. oxysporum f. sp. *lycopersici* pomidor o'simligining deyarli barcha organlarida, xususan ildiz, poya va mevasi tarkibida aniqlanib, pomidorda fuzarioz so'lish kasalligini keltirib

chiqaruvchi asosiy patogenlardan biri sifatida tasdiqlandi. Mazkur zamburug' yuqori invazivlikka ega bo'lib, o'simlikning o'tkazuvchi to'qimalariga jiddiy zarar yetkazadi.

A. solani esa ko'proq barg va shoxchalarda aniqlangan bo'lib, alternarioz dog'lanish kasalligini keltirib chiqaradi. Shuningdek, ushbu zamburug'ning poya va urug'da ham aniqlanishi uning yuqori moslashuvchanligini ko'rsatadi.

B. cinerea, odatda, mevani zararlovchi kulrang chirish patogeni sifatida tanilgan bo'lsa-da, ushbu tadqiqotda barglarda ham uchragan bo'lib, u yuqori namlik sharoitida tez rivojlanuvchi patogen sifatida qayd etildi.

C. fulvum esa faqat barglarda aniqlandi, bu esa uning bargli muhitga xos barg chirishi kasalliklariga ixtisoslashgan patogen ekanligini ko'rsatadi.

R. solani va S. sclerotiorum zamburug'lari, asosan, poya va ildiz to'qimalarida uchrab, ranjlangan to'qimalarda mexanik shikastlanishlar orqali infeksiya kiritadi. Ular tuproqda ko'p uchraydigan kompleks patogenlar sirasiga kiradi.

P. infestans, fitoforoz patogeni sifatida, asosan barg va mevalarda qayd etildi. Uning tez tarqaluvchanligi va yuqori yo'qotishlarga olib keluvchi xususiyati qayd etildi.

Umuman olganda, pomidor o'simligi organlari bo'yicha zamburug'larning taqsimlanishida quyidagi tendensiyalar kuzatildi:

Mevada 7 ta zamburug' aniqlangan bo'lib, bu pomidorning generativ organlari yuqori darajada patogenlarga moyil ekanini ko'rsatadi.

Barg va poya eng ko'p patogen zamburug'lar aniqlangan organlar qatoriga kiradi.

Pomidor o'simligida aniqlangan mikroskopik zamburug'lar tarkibi yuqori xilma-xillikka ega bo'lib, ular orasida F. oxysporum, A. solani, B. cinerea, P. infestans va boshqa fitopatogenlar asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu zamburug'lar o'simlikning turli organlarida (ildiz, poya, barg, meva va shoxchalar) aniqlangani, ularning biotik adaptatsiyasi va yuqori patogenlik salohiyati mavjudligini ko'rsatadi.

XULOSA

Olingan ma'lumotlar asosida, pomidor o'simligida uchraydigan asosiy kasalliklarning mikoz etiologiyasi bo'yicha ilmiy tasavvurlar yanada boyidi, hamda kasalliklarga qarshi maqsadli va organspesifik kurash tadbirlarini ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratiladi. Shu bilan birga, patogen zamburug'larning organlarga nisbatan ixtisoslashganligini hisobga olgan holda, integral himoya strategiyalarida zonal va fiziologik yondashuvlarni joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Kokaeva L. Y., Chudinova E., Berezov A., et al. Fungal diversity in tomato (*Solanum lycopersicum*) leaves and fruits in Russia // *Journal of Central European Agriculture*. 2020. Vol. 21, № 4. – P. 809–816.
2. Ottesen A. R., Peña A. G., White J. R., et al. Baseline survey of the anatomical microbial ecology of tomato // *BMC Microbiology*. 2013. Vol. 13. – P. 114.
3. Toju H., Okayasu K., Notaguchi M. Leaf-associated microbiomes of grafted tomato plants // *Scientific Reports*. 2019. Vol. 9, № 1. – P. 1787.

4. Francesco A., Milella F., Mari M., Roberti R. A preliminary investigation into *Aureobasidium pullulans* as a potential biocontrol agent against *Phytophthora infestans* of tomato // *Biological Control*. 2017. Vol. 114. – P. 144–149.
5. Fradin E. F., Thomma B. P. H. J. Physiology and molecular aspects of *Verticillium* wilt diseases caused by *V. dahliae* and *V. albo-atrum* // *Molecular Plant Pathology*. 2006. Vol. 7, № 2. – P. 71–86.
6. Klosterman S. J., et al. Diversity, pathogenicity, and management of *Verticillium* species // *Annual Review of Phytopathology*. 2009. Vol. 47, № 1. – P. 39–62.